

AValiação das Propriedades Mecânicas de Poliuretanas de Óleo de Soja Obtidas com Diferentes Razões [OH]/[NCO]

Camilo Delfino¹, Luciane L. Monteavaro¹, Liane de L. Freitas¹, Cesar L. Petzhold^{1*}

¹ Instituto de Química da UFRGS – petzhold@iq.ufrgs.br
Caixa Postal 15003 91501-970 - Porto Alegre -RS

Mechanical properties of polyurethanes based on soybean oil prepared with different [OH]/[NCO] ratios

Polyurethanes were prepared by the reaction of a soy-polyol with OH-functionality 1,9 with 2,4-toluene diisocyanate at [OH]/[NCO] ratios of 0,8, 0,9, 1,0 and 1,2. After cure at 60 °C for 24 h the materials were characterized by stress-strain measurements and dynamic mechanical analysis (DMA). As expected the tension strength of PU's decreases with increasing [OH]/[NCO] ratio, while the elongation at rupture increases. These results can be explained by the higher crosslink density obtained with excess of NCO groups, due to allophanate and biuretane formation. These materials present a thermoset behavior as could be observed in the E' versus temperature curves. Rigid polyurethanes with glass transition temperatures between 25 and 60°C were obtained.

Introdução

Os óleos vegetais, formados por triglicerídeos de ácidos graxos, fornecem uma excelente plataforma para síntese de materiais poliméricos. Apresentam baixa toxicidade, baixo custo de produção e processamento e são, geralmente, biodegradáveis. Tendo em vista estas vantagens, é possível transformar óleos vegetais em polióis,¹ matéria-prima para a preparação de poliuretanas, que são largamente utilizadas na indústria, em peças automotivas, calçados, colchões, adesivos, termoplásticos, tintas, revestimentos, etc.

Recentemente Monteavaro et al investigaram as propriedades de poliuretanas elastoméricas obtidas a partir da reação de polióis de óleo de soja com funcionalidade (grupos OH) entre 1,9 e 3,2 com tolueno diisocianato (TDI). A razão [OH]/[NCO] foi mantida constante e igual a 1,2. Os materiais apresentaram temperatura de transição vítrea entre -1 e 47°C, aumentando com o aumento do número de grupos funcionais. No presente trabalho obtiveram-se poliuretanas de óleo de soja a partir de um poliol com funcionalidade constante (grupos OH = 1,9), variando-se a razão de [OH]/[NCO], a fim de obter-se materiais mais rígidos (maior Tg) ampliando a aplicação destes sistemas.

Experimental

Materials

A mistura dos isômeros 2,4- e 2,6-diisocianato de tolueno (TDI) foi purificada por destilação à pressão reduzida. O óleo de soja hidroxilado foi sintetizado de acordo com o procedimento desenvolvido no IQ/UFRGS pelo grupo de oleoquímica e apresentava um índice de OH de 133 mgKOH/g de poliol (determinado segundo método AOCS Tx1a-66).

Síntese das Poliuretanas

Primeiramente o poliol foi desgaseificado na linha de vácuo por no mínimo duas horas antes das polimerizações. Após foi adicionado o diisocianato de acordo com a razão [OH]/[NCO] desejada: 0,8, 0,9, 1,0 e 1,2. Após meia hora de reação, o material foi vertido nos moldes e levado à estufa sob vácuo a 60°C durante um período de 24 horas. Esse tempo de reação garantiu que todo isocianato tivesse reagido, obtendo-se o máximo de reticulação possível.

Caracterização

As poliuretanas foram caracterizadas através de ensaios de tensão-deformação a temperatura ambiente numa Máquina de Ensaio EMIC CL 10000, com célula de carga Trd 21 (500 N) e velocidade de 50mm/min. Para cada tipo de poliuretana foram utilizados 5 corpos de prova.

A análise mecânica dinâmica foi realizada no modo de tensão em um equipamento DMA Q800 (TA Instruments) a uma deformação de 0,05% e frequência de 1 Hz, no intervalo de temperatura de -50 a 100°C e velocidade de aquecimento de 3°C/min.

Resultados e Discussão

Na tabela 1 são apresentados os valores médios de tensão a 10% e 50 % de deformação, tensão e deformação na ruptura para as poliuretanas nas razões de [OH]/[NCO] de 1,2 a 0,8.

Tabela 1 – Resultados de tensão-deformação das poliuretanas de óleo de soja.

Razão [OH]/[NCO]	Tensão Deform. 10% (MPa)	Tensão Deform. 50% (MPa)	Tensão Máx. (MPa)	Deform. Ruptura (%)
1,2	0,15	0,84	2,01	74,71
1	1,04	3,03	5,92	55,76
0,9	1,82	4,96	9,22	33,84
0,8	6,64	11,78	12,93	28,48

Como pode ser observado, nas PU's com diferentes razões $[OH]/[NCO]$, houve um aumento da resistência à tensão com o aumento da quantidade de diisocianato e conseqüente diminuição da deformação de ruptura. Esse comportamento é coerente com o aumento das ligações cruzadas entre as cadeias (ligações uretânicas -NHCOO-) mesmo considerando que a funcionalidade média do polioliol é de 1,9 grupos OH. Um aumento bastante significativo da tensão é observado para a razão $[OH]/[NCO] = 0,8$, isto é, excesso estequiométrico de grupos isocianatos. Neste caso a reticulação está ocorrendo devido à formação de alofanatos e biuretanas. Nas figuras 1 e 2 são apresentadas, respectivamente, as curvas de módulo elástico ($\log E'$) e amortecimento ($\tan \delta$) em função da temperatura para as diferentes poliuretanas.

Figura 1 – Curvas de E' em função da temperatura para as diferentes poliuretanas.

As poliuretanas apresentaram comportamento típico de um material termofixo sendo que, quanto menor a razão $[OH]/[NCO]$, maior o módulo no platô elástico. Este aumento na rigidez do material também é comprovado pelo aumento da temperatura de transição vítrea, determinada pelo máximo da curva de $\tan \delta$. Através da variação da razão $[NCO]/[OH]$ obtiveram-se T_g 's entre 25 e 60°C.

Figura 2 – Curvas de $\tan \delta$ em função da temperatura para as diferentes poliuretanas.

Nas curvas de $\tan \delta$ somente um processo de relaxação molecular foi observado, o qual corresponde a temperatura de transição vítrea.

Conclusões

Poliuretanas de óleo de soja rígidas, isto é, com temperatura de transição vítrea superior à temperatura ambiente, foram obtidas através da variação da razão $[NCO]/[OH]$. Desta forma as PU's baseadas no óleo de soja apresentam-se com uma nova classe de materiais, os quais podem apresentar desde propriedades elastoméricas até rígidas através do controle da funcionalidade do polioliol ou da razão $[NCO]/[OH]$.

Agradecimentos

CNPq, CAPES, FAPERGS, PADCT

Referências Bibliográficas

1. L.L. Monteavaro, A.P.O. Costa, E.O. da Silva, A. E Gerbase, D. Samios, C.L. Petzhold *JAOCS* 2005, **82**, 812.
2. I. Javni, W. Zhang, Z. S. Petrovic *J. Polym. Sci.*, 2003, **88**, 2912.
3. I. Javni, A. Guo, Z.S. Petrovic, *JAOCS* 2003, **6**, 595.